

APPLIKATIV MODEL VA SO'Z BIRIKMALARI SHAKLLANISHI

R.Samandarov

SamISI dotsenti, filologiya fanlari doktori (DsC)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18981243>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 4-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 12-mart 2026 yil

KEY WORDS

so'z birikmasi, kommunikativ
sistema, so'z birikmasi
komponentlari, hokim so'z, tobe
so'z.

ABSTRACT

Ushbu maqolada aplikativ model vas so'z birikmalari shakllanishi xususida fikr yuritilgan. Rus tilshunoslarining tadqiqotlari hozirgi kungacha so'z birikmasining lingvistik maqomi, faqat mustaqil so'zlar emas, balki, nomustaqil so'z bilan mustaqil so'z munosabatidan ham so'z birikmasi shakllanishi mumkin ekanligi borasida to'xtalib o'tilgan.

Tilshunoslik fani taraqqiyotining hozirgi davrigacha so'z birikmasi muammosi ilmiy tadqiqotlar kun tartibidagi eng muhim masalalardan biri bo'lib keldi. Har bir tadqiqot ishida umumiy masalaning u yoki bu xarakterdagi muammolari yoritildi. Biroq, shunday bo'lishiga qaramay, bu sohada ham hali izohtalab masalalar anchagina ko'rinadi.

Aytish joizki, rus tilshunoslarining tadqiqotlarida so'z birikmasiga nisbatan ikki yondashuv mavjud – keng, tarkibiga so'z birikmasi va predikativ birliklarni qamrab olgan (Fortunatov, Peshkovskiy, Gvozdev va boshqalar asarlarida bayon etilgan) va Shaxmatov hamda Vinogradov konsepsiyasiga asoslangan – tor. So'z birikmasi tor tushunchada o'rganilganda, til birligi va faol lingvistik tavsif obyekti sifatida jumla tarkibidan ajratildi va shu ma'noda ilmiy foydalanishga kiritildi¹.

Shuni ham aytish kerakki, hozirgi kungacha so'z birikmasining lingvistik maqomi V.V.Vinogradov ta'limotiga asoslangan holda tavsiflanib kelmoqda. Unga ko'ra, so'z birikmasi kamida ikki mustaqil ma'noli so'zdan tuzilib, gapning qurilish materiali sanaladi. U faqat gap orqali kommunikativ sistemaga chiqa oladi, degan g'oya olg'a suriladi².

Bizningcha, faqat mustaqil so'zlar emas, balki, nomustaqil so'z bilan mustaqil so'z munosabatidan ham so'z birikmasi shakllanishi mumkin. Bundan tashqari, so'z birikmasi komponentlari faqat tobelik asosida emas, balki, teng bog'lanish asosida ham shakllanadi. G'arb tillarining qariyb barchasida bu g'oyani bemalol ko'ra olamiz.

Vinogradov so'z birikmalarining lingvistik tabiati grammatik va semantik jihatdan hokim so'zga unga nisbatan tobe bo'lgan shaklning qo'shilishidan iborat (ya'ni so'z+so'z shakli strukturasi ega bo'lgan qurilmalar) deb ta'kidlaydi. Masalan, *чтение книги, работа с текстом, белая роза, пристально смотреть*. Olimning fikricha, so'z birikmalari gapga qadar shakllangan bo'ladi va jumlagi tayyor holdagi birlik sifatida kirib keladi³.

¹. Виноградов В.В. Избранные труды. // Исследование по русской грамматике. – М. 1975. – С. 58.

² Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике. Избранные труды – М. 1975. – С.231.

³ Vinogradov V.V. Ko'rsatilgan asar. – B. 60.

Ammo, mazkur fikr bizningcha birmuncha izohtalab ko'rinadi. Chunki, agar so'z birikmalariga biz gapga tayyor holda kirib kelgan qurilma sifatida qarash, unda so'z birikmalari struktur shaklining kengayishi degan masala oldimizda ko'ndalang turadi. Shu bilan birga, so'z birikmalari zanjiri degan tushuncha ham ortiqcha bo'lib qoladi. Zero, biz bilamizki, so'z birikmalari shaklining kengayishi yoki torayishi nutq jarayonida yuz beradi. Shunga ko'ra, so'z birikmalarini tayyor qurilma sifatida tadqiq qila olmaymiz. Demak, so'z birikmasi nutqda shakllanadi. Shu bois, uni gapning qurilish materiali, deb bo'lmaydi. Chunki gapning qurilish materiali so'zdir. So'z birikmasining tarkibiy qismlari ham gapda mustaqil holda sintaktik vazifa bajaradi.

Demak, so'z birikmasini gapning qurilish materiali tarzida tavsiflash ham birmuncha izohtalabdir. Chunki gapning qurilish materiali tayyor holda bo'lmog'i lozim. So'z birikmasi esa faqat gap tarkibida shakllanadi. Shu bois, hali (gapdan tashqari holatda) mavjud bo'lmagan narsani qurilish materiali deb hisoblash, nazarimizda, ancha g'aliz ko'rinadi.

V.V.Vinogradov ta'limotida predikativli so'z birikmalari (*изучать философию, заниматься пенем, сочувствовать товарищу*) mutlaqo inkor etiladi⁴. Savol tug'iladi: jumla tarkibida kelgan *изучаю философию* (falsafani o'rganyapman) tarzidagi birikmaning predikativli ekanligini inkor etish mumkinmi? Albatta, bu o'rinda predikativlik shakllanayotganini ko'ramiz. Masalan, hozirgi ingliz tilida predikativli so'z birikmalari alohida maqom kasb etadi. Bu borada F.F.Fortunatovning ta'limoti tilshunoslik fanida alohida mavqega ega. Muallif, bizningcha, so'z birikmalari tushunchasini shaklan va mazmunan kengaytirib, ular qatoriga gapni ham asosli ravishda kiritgan⁵. Shuning uchun uning yopiq (tugallangan) va ochiq (tugallanmagan) strukturali so'z birikmalari xususidagi fikri e'tiborga molikdir. Zero, so'zlarning har qanday munosabati ham u yoki bu tarzda birikuvni taqozo etadi⁶.

Shu bilan birga V.V.Vinogradovning fikricha, so'z birikmasi fikriy va ohang tugalligiga ega emasligi, shaxs-son, zamon, mayl kabilarni ko'rsata olmasligi, umuman, kishilarning o'zaro aloqa-aralashuvlarini yo'lga qo'yish xususiyatiga ega emasligi bilan gapdan farq qiladi. Buning ustiga u (so'zlar birikmasi) gapning qurilish materiali hamdir.

Biroq N.Turniyozov so'z birikmasi haqida quyidagilarni yozadi: "Bizningcha, so'z birikmasi ta'rifiga bag'ishlangan ushbu fikr e'tirozlidir. Chunki uning shakllanishi har doim ham ikki mustaqil so'zning tobelik asosida birikuviga asoslanavermaydi. Agar shunday tamoyil bu o'rinda ahamiyat kasb etadigan bo'lsa, u holda so'z birikmasi tushunchasi nihoyatda chegaralab qo'yilgan bo'ladi. ... Bundan tashqari, so'z birikmasi gapning qurilish materiali ham bo'la olmaydi. Chunki u nutqda gap bilan bir paytning o'zida vujudga keladi. Agar so'z birikmalari tilda tayyor holda mavjud bo'lganda edi, ularni gapning qurilish materiali sifatida talqin etish mumkin bo'lardi"⁷.

Olimning fikriga qo'shilgan holda shuni ham aytish lozimki, gap so'zlardan tashkil topadi. So'z birikmasi esa ana shu gap sathida shakllanadi. Bundan tashqari, gap xabar ifodasini beradi. So'z birikmasi esa bunday maqsadni ko'zda tutmaydi⁸.

Shu bilan birga erkin so'z birikmalarini gapning muayyan bo'lagi yoki matnning segmentlari tarzida ham ajratib ko'rsatish mumkin⁹.

So'z birikmasi lingvistik maqomining izohtalab ekanligi boshqa bir qator rus tilshunoslari tomonidan ham ta'kidlanmoqda. Jumladan, taniqli tilshunos N.D.Arutyunova bu xususda quyidagilarni qayd etadi: "Ravshanki, so'z birikmasining tavsifi, uning gap strukturasidagi

⁴ Ko'rsatilgan asar. – B. 232.

⁵ Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды, Т. 1. М., 1956. – С. 182-183.

⁶ Chetin M. Hozirgi o'zbek va turk tillarida so'z birikmalari sintaktik derivatsiyasi. // filol. fan. nomz. diss., Samarqand, 2002. – B. 9.

⁷ Turniyozov N. So'z birikmasi va gap bo'laklari haqida ba'zi mulohazalar // Roman-german tilshunosligining dolzarb masalalari. –Toshkent, 2009. – B. 15.

⁸ Turniyozov N., Turniyozov B., Turniyozova Sh. O'zbek tili derivatsion sintaksisi. –Toshkent, 2011. – B. 20.

⁹ Turniyozov N., Turniyozov B., Turniyozova Sh. Ko'rsatilgan asar. – B. 20.

maqomi masalasi hamon noaniqligicha qolmoqda. Gapni so'z birikmalariga bo'lganimizda, albatta, qandaydir qoldiq qoladi. Bundan tashqari, o'zaro kesishadigan bo'laklar ham mavjudligi ko'zga tashlanadi. Bu esa til birliklarini modellashtirish tamoyillariga ziddir, zotan, matnni qismlarga ajratganimizda, har safar o'zaro kesishmaydigan elementlar hosil qilinishi lozim¹⁰.

An'anaviy grammatikalarimizda bu singari izohtalab masalalar anchagina. Fikr dalili uchun "qo'shma gap" tushunchasini olaylik. Bizningcha, ayni paytda masala tavsifi noto'g'ri izohlanib kelinmoqda. Bu xususda V.B.Kasevich quyidagilarni ta'kidlaydi: "A.M.Peshkovskiy qo'shma gap degan tushunchaning ziddiyatli ekanini aytgan edi. Uning fikricha, gap gapdan tashkil topolmaydi. Haqiqatan ham, so'z so'zlardan tashkil topolmaydi, morfema esa o'z tarkibiga morfemani kirita olmaydi va h.k. Gap bevosita matn tarkibiga kiradi¹¹".

Yuqoridagilardan kelib chiqib, so'z birikmasi tavsifiga ham birmuncha boshqacharoq yondashish lozim ko'rinadi. Shu bois uning kengayishi masalasini lozim bo'lganda gapdan tashqari holatda ham o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Bildirilgan fikr va mulohazalarga tayangan holda shuni ta'kidlash mumkinki, so'z birikmalarining sintaktik kengayishi masalasi ularning nutqdan tashqari holatida o'rganilishi maqsadga muvofiqdir, gap sathida esa birikmaning har bir komponenti o'zicha mustaqil holda gap bilan iyerarxik munosabat tashkil etadi va sintaktik kengayish masalasiga ham shu tarzda munosabat bildiradi.

Ta'kidlash joizki, an'anaviy tilshunoslikda hokim so'z va tobe so'z hamda ularning birikma tarkibidagi mavqeyini aniqlash muammosi ko'ndalang turadi. Hokim komponent bilan tobe komponentning qaytarzda munosabatga kirishuvi masalasi so'z birikmalarining sintaktik derivatsiyasini o'rganishda ham muhim ahamiyatga ega. Zero, ikki komponent o'rtasidagi aloqa vositasi sintaktik derivatsiyaning operatori funksiyasini bajarishi so'z birikmalarining derivatsion aspektida o'rganilishida o'ta muhimdir.

1. Bu yil **Baxmalning bahori** ham misli ko'rilmagan darajada go'zal keldi (Sh.Rashidov).

2. Bu ovoz tinib ulgurmasdan **xumning ichidan jarang-jurung bilan childirma sadolari** yangradi, ketidan "ovmin" ham eshitilib qoldi.

Keltirilgan misollardagi *Baxmalning bahori*, *xumning ichi*, *childirma sadolari* so'z birikmalarida *-ning* kelishik va *-i* egalik qo'shimchalari sintaktik derivatsiya operatori vazifasida kelgan. *Childirma sadolari* birikmasida ham *-ning* qo'shimchasi ochiq qo'llanilmagan bo'lsa-da, uning mavjudligini inkor etib bo'lmaydi. Boshqacha aytganda, ikkinchi misolda berilgan so'z birikmasining (*childirma sadolari*) sintaktik derivatsiyasi operatorsiz yoki noto'liq operatorli voqelangan, degan xulosaga kelmaslik lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Виноградов В.В. Избранные труды. // Исследование по русской грамматике. – М. 1975. – С. 58.

2. Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике. Избранные труды – М. 1975. – С.231.

3. Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды, Т. 1. М., 1956. – С. 182-183.

4. Chetin M. Hozirgi o'zbek va turk tillarida so'z birikmalari sintaktik derivatsiyasi. // filol. fan. nomz. diss., Samarqand, 2002. – B. 9.

5. Turniyozov N. So'z birikmasi va gap bo'laklari haqida ba'zi mulohazalar // Roman-german tilshunosligining dolzarb masalalari. – Toshkent, 2009. – B. 15.

6. Арутюнова Н.Д. О значимых единицах языка // Исследования по общей теории языка. – М., 1968. – С.108-109.

¹⁰. Арутюнова Н.Д. О значимых единицах языка // Исследования по общей теории языка. – М., 1968. – С.108-109.

¹¹. Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. – М., 1988, – С. 122

7.Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. – М.,1988, – С. 122

INNOVATIVE
ACADEMY